

СЕКЦИЯ 3

«Опыт стратегического планирования на российских и зарубежных предприятиях»

Андрюшкевич О.А., Денисова И.М.	
Зарубежный опыт стимулирования спроса на инновации	275
Белоус Л.А., Секо Е.В.	
Количественная оценка управляемости процессов с длительным производственным циклом	277
Бласет Кастро А.Н., Кулаков Н.Ю.	
Оценка эффективности нетипичных проектов в условиях неопределенности	281
Бурилина М.А.	
Защита информации в системе распределенных ситуационных центров в условиях цифровизации экономики	284
Гордин И.В.	
Предотвращение загрязнения окружающей среды некоммерческими предприятиями рекреационного профиля.....	286
Денисова И.М.	
Инструменты государственной политики стимулирования инноваций в странах ЕС	289
Евсюков С.Г.	
Распределение добавленной стоимости в авиастроении.....	291
Елизарова М.И., Хрусталева Е.Ю.	
Прогнозные сценарии развития российской ракетно-космической промышленности	294
Калачанов В.Д., Ермаков А.А.	
Экономическое обоснование процедур стратегического планирования на высокотехнологичных предприятиях на основе выбора корпоративных информационных систем	296
Киселева И.А.	
Особенности разработки стратегии развития консалтинговой компании.....	298
Кобылко А.А.	
Маркетинговый аспект в стратегиях научно-образовательных организаций экономического направления	301
Ковалев А.П.	
Проверка устойчивости коэффициентов торможения, используемых в методе прямого сравнения при оценке машин и оборудования.....	303

Кравец М.А., Щепина И.Н.	
Значение коммуникативной культуры для промышленного предприятия	306
Красильникова Е.В.	
Качественные направления цифровых преобразований.....	308
Мустафина Я.М.	
Оценка состояния и методы стимулирования развития прорывных инновационных технологий	312
Наринян Н.Е.	
Нужна ли амортизация в составе затрат?	314
Павлов Р.Н.	
Социальное предпринимательство в условиях активизации глобальных вызовов, порожденных формированием нового технологического уклада	317
Секо Е.В.	
О проблеме оптимизации целевых функций с неоднозначно определенными переменными.....	319
Славянов А.С.	
Особенности применения страхования как инструмента экономической защиты инновационных проектов	322
Смоляк С.А.	
О применимости затратного подхода к оценке машин и оборудования	324
Соколов Н.А., Хрусталеv Ю.Е.	
Информационно-аналитическая технология модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса.....	334
Терентьев Н.Е.	
Тенденции технологических и структурных трансформаций промышленных компаний в контексте становления индустрии 4.0	336
Фонтана К.А., Ерзкян Б.А.	
Управление водными ресурсами: периодизация оценки стратегических решений	338
Фролов В.И.	
К вопросу об автоматизации публичной и налоговой отчетности корпораций как фактора снижения издержек производства	341
Хрусталеv Е.Ю.	
Опыт США предоставления услуг военной организации гражданскими спутниковыми операторами	343

Е.В. Красильникова

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Красильникова Елена Вадимовна, научный сотрудник, ЦЭМИ РАН, Москва,
krasilnikova_lena@list.ru

Ключевые слова: человеческий капитал, цифровая экономика.

В настоящий момент активно внедряется программа цифровизации, а становление цифровых технологий окупается в силу значительно возросшей производительности. Во всех секторах промышленности наблюдаются существенные возможности для улучшения финан-

совых показателей и повышения отдачи от цифровых инвестиций. Внедрение цифровых технологий в организацию и расширение возможностей бизнес-подразделений для применения цифровых инициатив является самым сильным буфером во всей экономике. Биофармацевтические компании запустили цифровую инициативу для интеграции источников данных, обеспечения большей прозрачности в цепочке поставок и получения информации о планировании ресурсов предприятия (ERP). Этот проект позволил полностью сопоставить цепочку поставок, выявить источники волатильности и получить обновления в реальном времени по потокам и сбоям. Применяя машинное обучение и интеллектуальную аналитику к этой более глубокой базе данных, и, используя процессы оптимизации и операционных улучшений, компания снизила затраты на 3% и стала более эффективной, сократив оборотный капитал с 5 до 7%.

По своей природе технологическая индустрия аккумулирует инновации, обеспечивая технологическую инфраструктуру, которая повышает рост экономики, в целом. Она предоставляет множество инструментов (облачные сервисы, хранение, вычисление, кибербезопасность, платформы данных), которые помогают компаниям во всех сферах промышленности трансформироваться в цифровые организации. Технологические компании являются не только создателями этих инструментов, но и пользователями, что ускоряет их адаптивность к меняющемуся цифровому ландшафту. В 2016 г. Philips запустила blockchain НИОКР в Нидерландах. IBM и Microsoft оптимистично относятся к внедрению blockchain-платформ и разработке систем поддержки клиентов [1]. К примеру, технология blockchain обладает потенциалом для оптимизации и ускорения НИОКР, повышения инноваций и снижения затрат в фармацевтических и медицинских компаниях. Исследователи могут быстрее собирать необходимые клинические данные, так как система хранит всю информацию в последовательной, доступной инфраструктуре, в которой пациенты предоставляют доступ, используя общедоступные и закрытые ключи.

Инвесторы венчурного капитала и бизнес-ангелы активно инвестируют в компании на ранних стадиях. По сравнению с инвестициями в искусственный интеллект вложения в blockchain для здравоохранения пока незначительны. Тем не менее, темпы финансирования ускоряются.

Компании должны отойти от представления информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) только в затратном отношении, а как – к источнику экономических и конкурентных преимуществ. Только в таком случае возникает уверенность и готовность к цифровым преобразованиям. У многих руководителей компаний встает задача, как ускорить внедрение и, естественно, отдачу от цифровых инвестиций. Согласно исследованию Boston Consulting Club, одной из 3-х крупнейших консалтинговых компаний, определены 3 драйвера ускорения диджитализации. Рецепт успеха перехода к цифровым компаниям прост: увеличение операционных расходов более 5% на цифровые технологии – что является закономерным; наем специалистов по цифровым технологиям, доля их должна составлять около 10%; построение гибридных бизнес-моделей с учетом развития цифровых технологий. Кроме того, была выявлена зависимость драйверов ускорения и вида экономической деятельности организации. К примеру, в секторах промышленности именно наем новых сотрудников, способных развивать и внедрять цифровые технологии, способствует качественному росту.

А расходы на цифровые технологии в банках, высокотехнологичных компаниях и медицине улучшают индекс цифрового ускорения [2].

Согласно исследованиям ОЭСР, обеспечение необходимыми цифровыми навыками для более цифрового и глобализированного мира, приводит к росту на рынках труда, стимулированию инноваций, повышению производительности. Индекс цифровой экономики и общества, оцениваемый Европейской Комиссией, обобщает соответствующие показатели по эффективности цифровых технологий и цифровой конкурентоспособности, в Европе лидерами является Дания, Швеция, Финляндия. Индекс является составным, включает [3]:

- направления связи, измеряет развертывание широкополосной инфраструктуры и ее качество. Доступ к быстрым и сверхбыстрым широкополосным услугам является необходимым условием конкурентоспособности. Среди стран, не входящих в ЕС, Россия занимает 17 место по международным сопоставлениям индекса;

- человеческий капитал, цифровые навыки – измерение человеческого капитала навыков, необходимых для реализации возможностей, предлагаемых цифровыми технологиями. Нормализованные показатели по человеческому капиталу в 2016 г. характеризуют 9 место России, опережая США;

- использование Интернет-услуг потребителями – измерение использования интернет-сервисов, учитывает различные онлайн-действия, такие как потребление онлайн-контента, видеозвонки, онлайн-покупки и банковские операции. Россия среди стран, не входящих в ЕС, занимает 12 место;

- интеграция цифровых технологий предприятиями – измеряет цифровизацию бизнеса и электронной коммерции. Внедряя цифровые технологии, предприятия могут повысить эффективность, сократить расходы и лучше привлекать клиентов и деловых партнеров. Интернет как торговая точка предлагает доступ к более широким рынкам и потенциалам роста. Россия среди стран, не входящих в ЕС, занимает 15 место;

- цифровые государственные услуги – государственные услуги, электронное правительство и электронное здравоохранение. Модернизация и оцифровка государственных услуг приводит к повышению эффективности государственного управления. Россия среди стран, не входящих в ЕС, занимает 14 место.

Существенным направлением трансформации являются качественные изменения, как мы видим, Россия занимает приемлемые места в рейтинге по человеческому потенциалу. Одним из драйверов изменений являются люди, а не технологии. Именно люди разрабатывают технологии, модели, занимаются их реализацией. Следовательно приоритетным является вложение значительных инвестиций не только в цифровые технические инструменты, но и в повышение качества человеческого потенциала, что составляет научный блок институционального качества экономики. В мире отмечается рост занятых в науке и технологиях: исследователей, технического персонала к активному трудоспособному населению.

Рис. Доля занятых в науке и технологиях к активному населению [4]

Существенный рост занятых в науке и технологиях в Великобритании с 42 до 57%, для Германии – с 42 до 47%, для ЕС, в целом, с 38 до 46% [4]. Для всех стран Европы эта доля растет. По приближенным оценкам доля занятых в науке и исследованиях составляет 50% для России. Однако численность ученых сокращается, несмотря на позитивные тренды в повышении качества образования, научных параметров. Стоит отметить высокий рейтинг по качеству образования, знаний, доле женщин в науке для России. Лидеры по числу ученых – Китай, Корея, Япония, в Европе – Германия.

Изменение культуры менеджмента компании: финансовое стимулирование, основанное на краткосрочных результатах, зачастую приводит к неосмысленному планированию. Процесс планирования проходит не как стратегия «сверху-вниз». Сотрудники могут быть заинтересованы в достижении целей, но никогда не превышать их, поскольку это будет означать необходимость достижения еще более высоких целей в следующем году. Учитывая сегодняшнюю изменчивую среду, общий фокус на планирование должен отойти от точного прогнозирования – к более стратегическому, гибкому, планированию, который проверяется с бизнес-анализом. В ближайшее время планируется автоматизация финансовых функций, связанных с планированием и анализом, бюджетом и контролем, корпоративной стратегией, стратегическим планированием, финансовой отчетностью и управленческим контролем. Сейчас это активно используется и для российских компаний, к примеру, Газпром внедрил систему САПФИР, помогающую в создании отчетности.

Согласно оценкам компании Ernst and Young стратегиями роста для 25% частных компаний является выход на новые рынки за рубежом, для 20% – усовершенствование деятельности на текущих рынках, для 19% – выход на отечественные новые рынки, для 16% – слияния и поглощения. В 2018 г. снизилась доля руководителей, ориентированных на рост через диджитализацию и технологические инвестиции [5].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Close K., Serazin E., Aboshiha A., Hurwitz A., Lørup L., Hakim N.* A Prescription for Blockchain in Health Care.
URL: <https://www.bcg.com/ru-ru/publications/2018/prescription-for-blockchain-healthcare.aspx>
- Grebe M., Rüßmann M., Leyh M., Franke R.* Digital Maturity Is Paying Off. URL:
<https://www.bcg.com/publications/2018/digital-maturity-is-paying-off.aspx>
- <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/how-digital-europe-compared-other-major-world-economies>
- <https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsc00025>
- https://www.ey.com/en_gl/wealth-asset-management/can-digital-advice-forge-stronger-client-relationships-